

PRÉ-NATAL E VACINAÇÃO: UMA ABORDAGEM CONTRA A TRANSMISSÃO VERTICAL DA HEPATITE B NO BRASIL.

Eryka Oliveira de Aquino - UNITPAC - erykaoliveiradeaquino@gmail.com

Beatriz de Sousa Goulart Vieira - UNITPAC - beatrizzgoulartt@gmail.com

Iasmim Borges dos Santos - UNITPAC - iasmimborges12@gmail.com

Samira Soares Silva - UNITPAC - samirassilva3010@gmail.com

João Gustavo Rodrigues Ribeiro - UNITPAC - foconoaleco800@gmail.com

Myrella Lessio Castro - UNITPAC - myrella.castro@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são patologias caracterizadas pelo tropismo viral pelas células hepáticas. Dessa forma, os principais agentes etiológicos incluem os vírus da Hepatite A (HAV), Hepatite B (HBV), Hepatite C (HCV), Hepatite D (HDV) e Hepatite E (HEV). A Hepatite B, em particular, apresenta uma peculiaridade quanto à transmissão vertical, visto que a infecção crônica ocorre em até 90% das crianças cujas mães são HBsAg positivas e não recebem profilaxia adequada. Diante disso, o rastreamento pré-natal de gestantes HBsAg positivas e a realização da imunoprofilaxia são medidas essenciais para prevenção da transmissão vertical.

OBJETIVOS: Analisar a eficácia das práticas de pré-natal e da vacinação na prevenção da transmissão vertical da hepatite B. **METODOLOGIA** Revisão de literatura realizada em março de 2024 nas bases PubMed e Google Acadêmico. Foram incluídos quatro estudos publicados nos últimos cinco anos. **RESULTADOS:** O rastreamento pré-natal desempenha um papel fundamental na redução da transmissão vertical da hepatite B, uma vez que a infecção pode se tornar crônica em até 90% dos recém-nascidos HBsAg positivos. Além disso, as consultas pré-natais possibilitam tanto o monitoramento da gestação quanto a implementação de intervenções específicas para reduzir a carga viral materna, contribuindo diretamente para a diminuição das taxas de transmissão do vírus. A vacinação da gestante e o uso de antivirais a partir da 28ª semana são estratégias essenciais para reduzir a carga viral. A imunoprofilaxia neonatal, composta pela administração de imunoglobulina e vacina nas primeiras 12 horas de vida, é fundamental para minimizar a transmissão. O acompanhamento pré-natal regular e a monitorização da carga viral materna são determinantes na definição das estratégias mais adequadas para cada caso. Dessa maneira, a administração precoce de vacina e imunoglobulina garante maior eficácia dos métodos de imunização, proporcionando maior segurança para a criança. Contudo, mulheres em situação de vulnerabilidade, com acesso limitado aos serviços de saúde ou enfrentando barreiras linguísticas, podem ter dificuldades para realizar exames e receber tratamento adequado. Isso evidencia a necessidade de estratégias inclusivas e adaptadas a diferentes contextos culturais, garantindo atendimento acessível a todas as gestantes. **CONCLUSÃO:** A triagem pré-natal e a imunoprofilaxia, incluindo a administração de imunoglobulina anti-hepatite B e a vacinação do recém-nascido, são fundamentais para prevenir a evolução crônica da hepatite B. Assim, a implementação de estratégias eficazes no pré-natal é indispensável para minimizar a transmissão vertical e promover melhores desfechos para a saúde materno-infantil.

Palavras-chave: Transmissão vertical, Hepatite B, Esquemas de Imunização, Cuidado Pré-Natal.

REFERÊNCIAS:

PEREIRA, C. A. H. F. et al. Cobertura vacinal para Hepatite B na Amazônia brasileira e os riscos à transmissão vertical. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e25510817027, 11 jul. 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i8.17027.

ZICA, Leticia Maia et al. Hepatites virais na gestação e a importância do pré-natal. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, e6574, 4 mar. 2021. DOI: 10.25248/reas.e6574.2021.

COSTA, Y. et al. Acompanhamento pré-natal e seu impacto na prevenção da transmissão vertical da hepatite B. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 910–926, 2023. DOI: 10.36557/2675-1503.2023v5n4p910-926.

DI FILIPPO VILLA, D.; NAVAS, M.-C. Vertical Transmission of Hepatitis B Virus—An Update. **Microorganisms**, v. 11, n. 5, p. 1140, 27 abr. 2023. DOI: 10.3390/microorganisms11051140.

COSTA, Y. Ferreira de Araújo et al. Acompanhamento pré-natal e seu impacto na prevenção da transmissão vertical da hepatite B. [Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences](#), v. 5, n. 4, p. 910–926, 2023.
DOI: 10.25248/reas.e6203.2021